

AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING O'ZIGA XOS JIHLTLARI AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA INSONNING TUTGAN O'RNI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrası mudiri, ilmiy raxbar

Rajabova Mashxura

Shahrisabz davlat pedagogika instituti matematika va informatika yo'nalishi

1-23 guruh 2- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14500555>

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborotlashgan jamiyat haqida asosiy tushunchalar va bu jamiyatning inson takomillashib borishidagi asosiy jihatlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Axborot, kommunikatsiya, iqtisodiyot, siyosat, global tarmoq, interaktivlik, differentsiatsiya, kommunikatsiya.

Anotation: This article describes the main concepts of the information society and the main aspects of this society in the course of human development.

Key words: Information, communication, economy, politics, global network, interactivity, differentiation, communication

Аннотация: В данной статье описаны основные концепции информационного общества и основные аспекты этого общества в процессе совершенствования человека.

Ключевые слова: Информация, коммуникация, экономика, политика, глобальная сеть, интерактивность, дифференциация, коммуникация.

Axborotlashgan jamiyat — bu texnologiyalar, alohida tizimlar va axborot vositalarining keng tarqalganligi va o'zaro aloqalarni intensiv rivojlantirgan jamiyat turidir. Bunday jamiyatda axborot oqimlari, raqamli texnologiyalar va kommunikatsiya vositalari jamiyatni boshqarish, iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish va ijtimoiy hayotni tashkil etishda asosiy o'rin tutadi. Axborotlashgan jamiyatning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat: Axborotning asosiy resurs sifatida qadrlanishi. Axborotlashgan jamiyatda axborot o'zining qiymati va rolini doimo oshiradi. Axborot jamiyatni boshqarish, qarorlar qabul qilish, ilmiy izlanishlar va iqtisodiy faoliyatlarda muhim rol o'ynaydi. U ishlov berilgan ma'lumot, bilim va fikrlarning tez va oson tarqatilishiga asoslangan. Raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi: Axborotlashgan jamiyatda internet, sun'iy intellekt, ma'lumotlar bazalari va boshqa raqamli texnologiyalar keng tarqalgan. Ushbu texnologiyalar odamlar o'rtasida aloqani osonlashtiradi, ish jarayonlarini tezlashtiradi va yangi innovatsion imkoniyatlarni yaratadi. Ijtimoiy aloqalar va kommunikatsiyaning o'zgarishi: Internet va raqamli texnologiyalar kommunikatsiya usullarini o'zgartirdi. Ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar va mobil ilovalar odamlar o'rtasidagi aloqani tez va samarali amalga oshirishga imkon yaratmoqda.

Ma'lumotlar aniq, to'g'ridan-to'g'ri va tezkor tarzda tarqatiladi. Ta'lim va ilm-fan sohalarida o'zgarishlar: Axborotlashgan jamiyatda ta'lim va ilm-fan sohalarida innovatsion yondashuvlar rivojlanadi. O'quvchilar va talabalar axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali bilim olishda yangi imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Onlayn ta'lim, elektron resurslar va global ilmiy hamjamiyatlar yangi g'oyalar va bilimlarni tezda tarqatadi. Ma'lumot xavfsizligi va maxfiylik: Axborotlashgan jamiyatda axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalalari muhim ahamiyatga ega.

Axborot va texnologiyalar rivojlanishi bilan birga, shaxsiy ma'lumotlar, xavfsizlik tizimlari va kiberhujumlar ham dolzarb masalalarga aylanmoqda. Ijtimoiy tenglik va inkluzivlik: Axborotlashgan jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta'minlash va barcha qatlamlarning axborotdan foydalana olishiga e'tibor qaratiladi. Axborotning teng taqsimlanishi orqali jamiyatdagi iqtisodiy va ijtimoiy tarmoqlarni yanada kuchaytirish mumkin. Insonning tutgan o'rni: Axborotlashgan jamiyatda insonning roli juda katta va uni bir nechta jihatdan ko'rib chiqish mumkin. Axborot yaratish va almashish: Insonlar axborot yaratadi, uni tahlil qiladi, saqlaydi va boshqa shaxslar bilan almashadi. Ular axborot tizimlarining faol ishtirokchilari sifatida global tarmoqlarni yaratishda faol rol o'ynaydi. Ma'lumotlarni ishlov berish va qarorlar qabul qilish: Insonlar axborot asosida qarorlar qabul qilishadi, biznesni boshqarishadi, siyosatni shakllantiradilar va ijtimoiy jarayonlarda ishtirok etadilar. Insonning qaror qabul qilishda axborotga asoslangan yondashuvi jamiyatni yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Kreativlik va innovatsiya: Axborotlashgan jamiyatda insonlarning kreativ fikrlash va yangi texnologiyalar yaratishdagi roli katta. Ijodkorlik va yangi g'oyalar orqali u jamiyatdagi o'zgarishlarni va rivojlanishni boshqaradi.

Texnologik moslashuv: Axborotlashgan jamiyatda insonlar yangi texnologiyalarni tezda o'zlashtirish va ulardan samarali foydalanish orqali jamiyatni rivojlantirishga yordam beradi. Axborot texnologiyalarini o'rganish va ularga moslashish insonning jamiyatdagi faoliyatini kuchaytiradi.

Ijtimoiy mas'uliyat: Axborotlashgan jamiyatda har bir inson axborotning tarqatilishi va undan foydalanish mas'uliyatini his qiladi. Jamiyatdagi axborot oqimlariga ehtiyotkorlik bilan yondashish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va yolg'on axborotlarga qarshi kurashish zarur. Shu bilan birga, axborotlashgan jamiyatda insonning roli nafaqat axborot texnologiyalarini ishlatish bilan cheklanadi, balki axborotdan mas'uliyatli foydalanish, axborotlarni qayta ishlash va bilim yaratishda ham muhim ahamiyatga ega. Axborot madaniyati tushunchasini shaxsning axborot va madaniyat komponentlarining integratsiyalashuvi vaziyatida yaxlit qarash tendentsiyasi kuchaymoqda. Buning natijasida esa axborot madaniyati umuminsoniy madaniyatning bir qirrası sifatida qaralmoqda. Aynan ana shu qarash axborot madaniyatining asl mohiyatini ochib berishga imkon beradi.

Axborot madaniyati shaxsning o'quv, ilmiy-bilish, mustaqil ta'lim olish, dam olish va boshqa ko'rinishli faoliyati jarayonida paydo bo'ladigan axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirishga yo'naltirilgan, shaxsiy axborot faoliyatini samarali tashkil qilishni ta'minlaydigan bilimlar, malaka va ko'nikmalarning tizimlashtirilgan majmuasidir. Umuman olganda, axborot madaniyati axborotdan samarali foydalanish bilim va ko'nikmalari bo'lib, kerakli axborotni axborot resurslaridan axborot texnologiyalarining barcha ko'rinishlari (kompyuter va Internet tarmog'i texnologiyalari) orqali qidirishning turli xil bilimlaridan iborat. Azaliy tushunchalar ma'no qatlami benihoya kengayib borayotgan zamonda yashayapmiz. "Madaniyat" atamasi ham ana shunday kengayuv, chuqurlashuv, rang-baranglashuv jarayonini boshdan kechirmoqda. Shaxsiy madaniyat, muomala madaniyati, kiyinish madaniyati singari birmuncha tor bo'lgan mavzular bilan cheklanish davri ortda qoldi. Endilikda iqtisodiyot, ishlab chiqarish, bozor munosabatlari, dehqonchilik, tibbiyot, rahbarlik, siyosat va xalqaro munosabatlarning o'z madaniyati bor, ya'ni "madaniyat" tushunchasidan xoli soha, tarmoq, jabha yo'q. Hatto, har qanday jamiyat o'zagini, demak, taraqqiyot yo'sinlari umurtqasini madaniyat tashkil etishi isbot talab qilinmaydigan haqiqatga aylanib ulgurdi.

Buni qarangi, axborotlashgan jamiyat, jamoatchilik bilan aloqalar (ommaviy kommunikatsiya) asr muammosi sifatida sertarmoq fan maqomiga ega bo'la borayotgan hozirgi vaqtda axborot madaniyati hayot-mamot masalasi darajasiga ko'tarildi. Ongli inson borki, hayotining har lahzasida yo axborot oladi, yo uni idrok etadi va yoki uzatadi. Ushbu uch jarayonning to'rtinchisi — keraksiz axborotdan xalos bo'lish. Biz axborot erkinligi haqida juda ko'p gapirdik, endi esa keraksiz axborotdan qutulish muammosi yo'limizda ko'ndalang bo'lib turibdi. Afsuski, ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz ravishda mulkingizga aylangan axborot yig'indisi xonadoningizda hosil bo'lgan chiqindi emaski, undan osongina kechsangiz.

Axborot madaniyati mazkur to'rt bosqichli jarayon ichida eson-omon yashash hamda faoliyat yuritishga zamin yaratadi, doimiy yordamchiga aylanadi. Norbert Vinerning yozishicha, "axborot – bu biz unga va uning bizning hissiyotlarimizga moslashuvchi, tashqi dunyodan olingan mazmun tavsifidir". Boshqa tomondan, "axborot" istilohi shuningdek "axborot berish", axborotni uzatish va uni tarqatish ma'nosida ham qo'llaniladi. Ayrim tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, axborot deb oldindan ma'lum bo'lmagan biror narsa haqidagi xabar yoki ma'lumotlar tushuniladi. Nima bo'lgan taqdirda ham axborot muhim unsur bo'lib, usiz nafaqat alohida insonni, balki jamiyatni ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Masala, uning sifati, mazmuni, ohangi va yo'naltirilganligidadir. Shu bois axborot chegaralangan, qalbakilashtirilgan, tezkor, dolzarb va h.k. bo'lishi mumkin. Inson va jamiyat doimiy ravishda ma'lum bir axborot muhitida bo'ladi. Buni xattoki "axborotning yo'qligi ham, baribir axborot" degan ibora tasdiqlaydi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.

9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aʼholiga tibbiy xizmat kўrsatiш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис” илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences* (2022).
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." Scienceweb academic papers collection (2019).
15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ (2018).